

Pelatihan *Aquascape* Dalam Meningkatkan Semangat Wirausaha Masyarakat Desa Bereunut Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar

Dedi Fazriansyah Putra¹, Sari Afriani¹ Adli Waliul Perdana¹, Ismarica Ismarica¹, Siti Maulida¹, Suraiya Nazlia¹, Said Ali Akbar¹, Siska Mellisa¹, Muchlisin Zainal Abidin¹, Muhammadar Abdullah Abbas¹, Iko Imelda Arisa¹, Nurfadillah Nurfadillah¹, Adrian Damora¹, Kavinta Melanie¹, Cut Nuzlia¹, Cut Dara Dewi¹, Ichsan Rusydi¹

¹Program studi Budidaya Perairan Fakultas Kelautan dan Perikanan; Kopelma Darussalam Banda Aceh 23111
e-mail: *dfputra@usk.ac.id

Abstrak

Beureunut merupakan salah satu desa yang ada di Mukim Lampanah, Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar. Desa ini berada dekat dengan pantai dan dialiri oleh sungai yang telah menjadi lokasi penangkaran sidat. Potensi yang dimiliki oleh Desa Beureunut ini dapat menjadi peluang dalam mengembangkan usaha Aquascape. Potensi berupa ikan kecil yang dapat dijadikan ikan hias dan tanaman air tawar yang dapat diperoleh dari sungai membutuhkan suatu inovasi agar dapat lebih dikembangkan sehingga memiliki nilai tambah dan nilai jual yang tinggi. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan kemampuan tentang wirausaha Aquascape kepada masyarakat desa Beureunut yang dapat menjadi potensi perekonomian di masa depan. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan September 2022 dengan metode penyuluhan, pelatihan dan pendampingan pembuatan Aquascape. Hasil yang diperoleh, para peserta sangat aktif dan antusias dalam mengikuti kegiatan ini dan evaluasi menunjukkan adanya perubahan pengetahuan hingga 90% dibandingkan sebelum mengikuti pelatihan ini. Oleh karena itu diharapkan perlunya pendampingan dan supervisi yang konsisten agar kegiatan ini dapat dilaksanakan secara mandiri dan menjadi potensi pendapatan masyarakat di masa depan.

Kata kunci—*Aquascape, wirausaha, masyarakat, Desa, Beureunut*